

**MIKROBIAL EKZEMANING IMMUNOLOGIK MARKERLARI: DIAGNOSTIKA VA
PROGNOZ EKZEMANING OG'IRLIK DARAJASIGA QARAB IMMUNOLOGIK
KO'RSATKICHLARNI O'RGANISH**

Yusupov Mirza Murodovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15035535>

ANNOTATSIYA: Ushbu tadqiqotda mikrobia ekzemaga chalingan bemorlarda immunologik javobning o'zgarishlari va remissiya davrida kuzatilgan xususiyatlar o'rganildi. Tadqiqotga ambulator dermatologik yordam bo'limiga murojaat qilgan 86 nafar bemor jalb etildi. Tadqiqot ishtirokchilari 31 yoshdan 67 yoshgacha bo'lgan 53 ayol va 33 erkakdan iborat edi. Tadqiqot uchun biologik materiallar bemorlarning kasallikning o'tkir bosqichida va 14-21 kunlik davolanishdan keyin olingan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, barcha bemorlarda (100%) Candida spp. va piokokk florasining kuchli allergen ta'siri mavjud bo'lib, bu kasallikning zo'rayish bosqichida immunologik javobning sezilarli darajada oshishiga sabab bo'ldi. Klinik remissiya bosqichida esa bemorlarning 81,4%ida ASLO, IgG va umumiy IgE darajalarining yuqori bo'lib qolishi antijenik stimulyatsiyaning davomiyligini ko'rsatdi. Ushbu natijalar mikrobia ekzemali bemorlarda immun tizimining uzoq muddatli faolligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: mikrobia ekzema, immunologik javob, Candida spp., ASLO, IgG, IgE, piokokk flora, remissiya, dermatologiya, antijenik stimulyatsiya.

**МИКРОБИАЛЬНАЯ ЭКЗЕМА: ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЭКЗЕМЫ.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЭКЗЕМЫ**

Юсупов Мирза Мурадович

Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: В данном исследовании изучены изменения иммунологического ответа у пациентов с микробной экземой и особенности, наблюдаемые в период ремиссии. В исследование были включены 86 пациентов, обратившихся в амбулаторное дерматологическое отделение. Участники исследования состояли из 53 женщин и 33 мужчин в возрасте от 31 до 67 лет. Биологические материалы для исследования были взяты у пациентов в острой стадии заболевания и после 14-21 дня лечения. Результаты показали, что у всех пациентов (100%) наблюдалось сильное аллергенное воздействие Candida spp. и пиококковой флоры, что привело к значительному увеличению иммунологического ответа в стадии обострения заболевания. На стадии клинической ремиссии у 81,4% пациентов сохранялся повышенный уровень АСЛО, IgG и общего IgE, что указывало на продолжительность антигенной стимуляции. Эти результаты подтверждают длительную активность иммунной системы у пациентов с микробной экземой.

Ключевые слова: микробная экзема, иммунологический ответ, Candida spp., АСЛО, IgG, IgE, пиококковая флора, ремиссия, дерматология, антигенная стимуляция..

**MICROBIAL ECZEMA: IMMUNOLOGICAL MARKERS OF DIAGNOSIS AND
PROGNOSIS DEPENDING ON THE SEVERITY OF ECZEMA. STUDY OF
IMMUNOLOGICAL INDICATORS BASED ON THE SEVERITY OF ECZEMA**

Yusupov Mirza Murodovich

Samarkand State Medical University

ABSTRACT: This study investigated changes in the immune response in patients with microbial eczema and the characteristics observed during the remission period. The study included 86 patients who visited the outpatient dermatology department. The participants consisted of 53 women and 33 men aged between 31 and 67 years. Biological materials for the study were collected from patients during the acute phase of the disease and after 14-21 days of treatment. The results showed that all patients (100%) exhibited a strong allergenic effect of *Candida* spp. and pyococcal flora, which led to a significant increase in the immune response during the exacerbation phase of the disease. During the clinical remission phase, 81.4% of patients maintained elevated levels of ASLO, IgG, and total IgE, indicating the persistence of antigenic stimulation. These results confirm the long-term activity of the immune system in patients with microbial eczema.

Keywords: microbial eczema, immune response, *Candida* spp., ASLO, IgG, IgE, pyococcal flora, remission, dermatology, antigenic stimulation..

KIRISH

Ekzema – terining o'tkir yoki surunkali yallig'lanish kasalligi bo'lib, polimorf qichishish bilan namoyon bo'ladi. Kasallik rivojlanishida genetik omillar bilan bir qatorda tashqi (mexanik, kimyoviy, termal) va ichki (jigar, buyraklar, oshqozon-ichak trakti, endokrin va asab tizimi kasalliklari) omillar ham muhim rol o'ynaydi. Ekzemaning etiologiyasi va patogenezi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar immunologik o'zgarishlarning kasallik kechishidagi markaziy o'rmini ko'rsatadi. Xususan, *Candida* spp. va piokokk florasi kabi mikroorganizmlarning kuchli allergen ta'siri ekzemaning zo'rayishiga sabab bo'lishi mumkin. Tadqiqotning maqsadi mikrobial ekzema bilan og'rigan bemorlarda immunologik javobning faolligini baholash va remissiya davridagi o'zgarishlarni aniqlashdan iborat.

MAQSAD. Mikrobial ekzema bilan og'rigan bemorlarda immunologik javobning kasallikning zo'rayish va remissiya bosqichlarida o'zgarishini aniqlash

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqotda ambulator dermatologik yordam bo'limiga murojaat qilgan 86 nafar bemor ishtirok etdi. Tadqiqot ishtirokchilari 31 yoshdan 67 yoshgacha bo'lgan 53 ayol va 33 erkakdan iborat edi. Biologik materiallar (qon namunalari) o'tkir bosqichda va 14-21 kunlik klinik yaxshilanishdan keyin olingan. ASLO (antistreptolizin-O), *Candida* spp.ga qarshi IgG va umumiy IgE darajalari immunoferment tahlili (IFA) yordamida baholandi.

Tadqiqot ishtirokchilari	Ayollar	Erkaklar	Umumiy
Bemorlar soni	53	33	86

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, o'tkir bosqichda barcha bemorlarda (100%) ASLO, *Candida* spp.ga qarshi IgG va umumiy IgE darajalari yuqori edi. Remissiya bosqichida esa 46 (53,5%) bemorda ushbu ko'rsatkichlar sezilarli darajada pasaygan bo'lsa, 24 (27,9%) bemorda ko'rsatkichlar subklinik darajada saqlanib qoldi va 16 (18,6%) bemorda esa normal diapazonga qaytdi.

Ko'rsatkich	O'tkir bosqichda (%)	Remissiya bosqichida (%)
Yuqori	100	53,5

Ko'rsatkich	O'tkir bosqichda (%)	Remissiya bosqichida (%)
Subklinik	-	27,9
Normal	-	18,6

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, mikrobal ekzemaning klinik remissiyasi yuzaga kelgan taqdirda ham, ko'pchilik bemorlarda immunologik ko'rsatkichlarning yuqori darajada saqlanib qolishi kuzatiladi. Bu esa mikrobal flora bo'lgan immunologik javob uzoq davom etishini va kasallikning qaytalash ehtimoli mavjudligini anglatadi.

XULOSA. Mikrobal ekzema bilan og'rikan bemorlarning 100%ida Candida spp. va piokokk florasining kuchli allergen ta'siri kuzatildi. Klinik remissiya bosqichida bemorlarning 81,4%ida ASLO, IgG va umumiy IgE darajalari yuqoriligicha qoldi. Ushbu natijalar mikrobal ekzemaning immunopatogenezida antigenik stimulyatsiyaning uzoq muddatli saqlanishi muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari kasallikning qaytalash xavfini baholash va immunoterapiya usullarini takomillashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Baxadirovich T. I. AKNE VULGARNIKSNI DAVOLASH SAMARALIGINI BAHOLASH //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 41-44.
2. Baxadirovich T. I. Dermatological Practice for the Treatment of Adopic Dermatitis and Eczema //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 670-672.
3. Baxadirovich T. I. Topical Treatment of Children with Atopic Dermatitis //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 132-134.
4. Baxadirovich T. I., Musurmonovich S. M. The Presence of Antibodies to Hiv Infection in Patients First Established Diagnosis of Herpes //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 143-145.
5. Baxadirovich T. I., Musurmonovich S. M., Nozimovich N. O. Evaluation of Lipid Peroxidation and Enzymes of the Antioxidant System in Patients with Various Forms of Alopecia //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 133-137.
6. Baxadirovich T. I., Rustamovich R. A. Evaluation of the Efficiency of Sensitivity of N. Gonorrhoeae to Antimicrobial Drugs //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 138-142.
7. Davlyatovna K. G., Jo'raqulovich U. A., Maxmudovich T. M. SOCHLARI INGICHKA BO'LGAN BEMORLARDA SOCH FOLLIKULALARI HOLATINI O'RGANISH VA TURLI XIL ALOPESIYALARNING MIKROMARKERLARINI ANIQLASH //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 22-27.
8. Makhmudovich T. M. ATOPIC DERMATITIS INCIDENT LEVEL, DIAGNOSTIC CRITERIA AND PROGNOSTIC IMPORTANCE //JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCES. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 158-168.
9. Tillakobilov I. B., Subxonova Z. S. DIAGNOSTICS AND COMPARATIVE THERAPY OF HAPILLOMAVIRUS INFECTION //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 124-127.

10. Tillakobilov I. B., Subxonova Z. S. TREATMENT OF TROGENIC PROSTATITIS WITHOUT SURGERY //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 120-123.
11. Tolibov M. M. EFFECTIVENESS OF DIFFERENT TYPES OF PHOTOTHERAPY IN THE TREATMENT OF VITILIGO //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 128-132.
12. Tolibov M. M. et al. ATOPIK DERMATITNI DAVOLASHDA LAZER TERAPIYASINING SAMARADORLIGI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 286-289.
13. Tolibov M. M. LOOK AT THE TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS AS AN AUTOIMMUNE SKIN PROCESS //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 133-136.
14. Tolibov M. M. TREATMENT OF GENITAL HERPES WITH TOPICAL THERAPY //Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-9.
15. Tolibov M. M., DERMATIT S. M. A. B. A. PATOGENEZIDA GENETIK OMILLARNING ROLINI BAHOLASH VA IMMUNOLOGIK PARAMETRLARGA QARAB ANIQLANGAN POLIMORFIZMLARNING PROGNOZIK AHAMIYATINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 406-410.
16. Tolibov M. M., qizi Buronova F. Z. MAHALLIY OZON TERAPIYASINI QO ‘LLAGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH FONIDA YOSH ERKAKLARDA SURUNKALI URETROGEN PROSTATIT (CUP) KECHISHINI O ‘RGANISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 417-421.
17. Tolibov M. M., Shodmonova M. A. BOLALARDA ATOPIK DERMATIT (AD) PATOGENEZIDA GENETIK OMILLARNING ROLINI BAHOLASH VA IMMUNOLOGIK PARAMETRLARGA QARAB ANIQLANGAN POLIMORFIZMLARNING PROGNOZIK AHAMIYATINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1 SPECIAL. – С. 406-410.
18. Utayev A. J., Tolibov M. M., Axmedova M. M. MANAGEMENT APPROACHES FOR CHRONIC URETHROGENIC PROSTATITIS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 151-156.
19. Махматкулова Г. М., Тиллакобилов И. Б. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ПСОРИАЗА //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 153-154.
20. Махматкулова Г. М., Тиллакобилов И. Б. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕРМАТОЗОВ СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ПИТАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПЕЧЕНИ И ЭНДОКРИННЫХ ОРГАНОВ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИХ КОРРЕКЦИИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 139-140.